

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2025

5-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрепинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Нөкис

5-сан 2025
сентябрь-октябрь

*Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги хәм мектеп билимлендириуи
министрлиги, Қары Ниязий атындағы Тәрбия педагогикасы миллий институты
Қарақалпақстан филиалы*

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Асқарбай НИЯЗОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Сабит НУРЖАНОВ
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ	Захия НАРИМБЕТОВА
Сапардурды АБАЕВ	Хушбок НОРБҰТАЕВ
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Ойниса МУСУРМОНОВА
Хайрулла АЛЯМИНОВ	Уролбой МИРСАНОВ
Мавлюда АЧИЛОВА	Сафо МАТЧОН
Азизжан АБДАЗИМОВ	Шуқурилло МАРДОНОВ
Шухрат АБДУЛЛАЕВ	Абдулхамид МИРЗАЕВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Шахло МИРЗАЕВА
Злийха ОРАЗЫМБЕТОВА	Дармонжон МАХМУДОВА
Мансурбек ОНГАРОВ	Абдимурат ЕСЕМУРАТОВ
Алишер АЛЛИМУРАТОВ	Даулетназар СЕЙИТКАСЫМОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Қалыбай ПРИМБЕТОВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Раъно ОРИПОВА
Марифжон АХМЕДОВ	Бахтиёр РАХИМОВ
Гулзабира БАБАШЕВА	Норим РАХМАНОВ
Ўмида БАХАДИРОВА	Муқаддас РАХМАНОВА
Фархад БАБАШЕВ	Светлана СМІРНОВА (Москва, Россия)
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Тажибай САПАРБАЕВ
Гулбахар БЕКИМБЕТОВА	Мухаббат САЛАЕВА
Комил ГУЛЯМОВ	Гўзал СОДИҚОВА
Маманазар ДЖУМАЕВ	Улбосын СЕЙТЖАНОВА
Асқар ДЖУМАШЕВ	Айдын СУЛТАНОВА
Дилдора ДАВРОНОВА	Амина ТЕМИРБЕКОВА
Мухтар ЕРМЕКБАЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Нурзода ТОШЕВА
Масуда ЗАЙНИТДИНОВА	Қуанишбек ТУРЕКЕЕВ
Алишер ЖУМАНОВ	Тажибай УТЕБАЕВ
Гулнара ЖУМАШЕВА	Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Айсұлу ЖАНАБЕРГЕНОВА	Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Холбой ИБРАГИМОВ	Амангелди ҚАМАЛОВ
Шохида ИСТАМОВА	Тажикал КУДАЙБЕРГЕНОВА
ВОХИД КАРАЕВ	Дилором ШАМСИЕВА
Алима КЕНЖЕБАЕВА (Тараз, Қазақстан)	Ойбахор ШАМИЕВА
Сарсенбай КАЗАХБАЕВ	Ризамат ШОДИЕВ
Мохира КУВВАТОВА	Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Комилжон ҚАРИМОВ	Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Джавдод ПЎЛАТОВ	Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Ярмухаммат МАДАЛИЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Меруерт ПАЗЫЛОВА	Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Барлықбай ПРЕНОВ	Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Пердебай НАЖИМОВ	Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Искендер НАЖИМОВ	Гавхар ЭШЧАНОВА
	Қонысбай ЮСУПОВ
	Гулара ЮСУПОВА

Jumasheva G.X., Bisenova D.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar bilan pedagogik diagnostik faoliyatni tashkil etish vositalarining nazariy asoslari	286
Jumasheva G.X., Kamalova S.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	291

ТАСВИРИЙ САЪНАТ

Уразимова Т.В. Эмелий-безеў өнер түрлери талабалардың көркем дөретиўшилик кәбилетлериниң тийкары сыпатында	296
---	-----

СОЦИАЛЛЫҚ ПЕДАГОГИКА

Saparbayeva G.A. Pedagog- tárbiyashiniń kásiplik kompetentligin rawajlandiriwda metodikalıq xızmettiń roli	303
Berdimurodova M.A. Umumta'lim maktablarining boshqaruv faoliyatida marketing xızmatlarini tashkil etish	308
Ximmataliyev D.O., Eshbekova G. X. Xorijiy tillarni o'rgatishdagi ilk tarixiy metodning yaralishi va amaliy tavsiyalar	317
Ximmataliev D.O., Omonova N.P. Uzluksiz inkluziv ta'limni tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslari	325
Bekmuratov A.K. Akmeologik va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarni integratsiyalash orqali bo'lajak o'qituvchilarda prognozlash ko'nikmalarini rivojlantirish	334
Gayupova S.X. Pedagogik ta'limni modernizatsiyalashda innovatsion klaster modelining nazariy, amaliy va strategik ahamiyati	341
Rasulov A.N. Oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida talabalarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishning zarurligi va imkoniyatlari	350
Kaxramonova Sh.X. O'qituvchi kasbi nufuzini oshirish va uni rag'batlantirishning imkoniyatlari	354
Tursunaliyeva G. O'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish bosqichlari	360
To'liqinova F.A. Maktabgacha ta'lim tizimining ilmiy va amaliy metodologik asoslari	365
Primqulova A.M. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish: O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlar	369
Kuralova A.G. Tashqi mehnat migratsiyasining iqtisodiy o'sishga ta'siri va ichki mehnat bozori bilan o'zaro bog'liqligi	374
Xujakulov A. K. Texnik yo'nalishlarning bo'lajak bakalavrlarida gipotetik tafakkurni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	379
Sultanov X.E. Pedagogika oliy ta'lim muasasalarida badiiy ta'limni klaster usulida integratsiyalash imkoniyatlari	388
Umarova Sh.B. Sharq mutafakkirlarining axloqiy qarashlarini ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari	395
Rajabova M. Alohida ehtiyojli bolalarning nutqini rivojlantirishda fonetik ritmika texnologiyasining tamoyil va usullarining o'ziga xoligi	400
Safiyeva M.A. Inkluziv ta'limda pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish: muammolar va innovatsion yondashuvlar	407
Qodirova F.U. Inkluziv ta'lim jarayonida axloqiy qadriyatlar va tolerantlikni shakllantirishning pedagogik asoslari	413
Raimdjanova G.B. O'zbekistonda psixologlari tadqiqotlarida to'liq va noto'liq oila fenomenining o'rganilishi	418
Abduvohobova A.O., Raimdjanov M.T. Psixoanalitik tadqiqotlar doirasida onalik hodisasining o'rganilishi	425
Qodirov I. Talabalarning g'oyaviy-mafkuraviy kompetentligini rivojlantirish tuzilmasi va komponentlari	431

PEDAGOGIK TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA INNOVATSION KLASTER MODELINING NAZARIY, AMALIY VA STRATEGIK AHAMIYATI

Gayupova S.X.

*CHDPU dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori*

Tayanch so'zlar: innovatsion ta'lim klasteri, pedagogik integratsiya, raqamli muhit, fan-ta'lim-amaliyot uyg'unligi, maktab-laboratoriya, pedagog kadrlar tayyorlash, transformatsiya nazariyasi, klaster subyektlari, ta'lim modernizatsiyasi.

Ключевые слова: инновационный образовательный кластер; педагогическая интеграция; цифровая среда; единство науки, обучения и практики; школа-лаборатория; подготовка педагогических кадров; теория трансформации; субъекты кластера; модернизация образования.

Key words: innovative educational cluster, pedagogical integration, digital environment, science-education-practice synergy, school-laboratory, teacher preparation, transformative-learning theory, cluster actors, education modernisation.

РЕЗЮМЕ:

Mazkur maqolada pedagogik ta'limni transformatsiya qilishda innovatsion ta'lim klaster modelining nazariy poydevori, amaliy imkoniyatlari va milliy strategiyalar bilan uyg'unlikdagi ahamiyati yoritilgan. Muallif klaster modelining konstruktivizm, kollaborativ ta'lim va ta'lim transformatsiyasi nazariyalari bilan bog'liq holda shakllanishini tahlil qiladi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti misolida amalga oshirilayotgan "maktab-laboratoriya", kovorking markazi, metodik seminarlar kabi tashkiliy tuzilmalar fonida modelning samaradorligi asoslanadi. Maqolada xalqaro tajriba (Germaniya, Finlyandiya, Koreya, Singapur) va O'zbekiston sharoitidagi klasterlar faoliyati qiyosiy tahlil etiladi. Xususan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasidagi ta'lim sohasini raqamlashtirish, kadrlar salohiyatini oshirish, fan-ta'lim-amaliyot integratsiyasini ta'minlash vazifalari mazkur model mazmuni bilan uyg'unlashtirilgan holda tadqiq etilgan.

РЕЗЮМЕ:

В статье раскрываются теоретические основы, прикладные возможности и стратегическая значимость инновационной кластерной модели в процессе трансформации педагогического образования. Автор анализирует становление модели через призму конструктивизма, коллаборативного обучения и теории трансформирующего образования. На примере Чирчикского государственного педагогического университета обоснована эффективность организационных форм - «школы-лаборатории», коворкинг-центра, методических семинаров. Проведён сравнительный анализ кластерных практик Германии, Финляндии, Республики Корея и Сингапура с опытом Узбекистана. Особое внимание уделено сопряжению задач стратегии

«Ўзбекистан – 2030» - цифровизация образования, повышения кадрового потенциала, интеграции науки, обучения и практики - с содержанием рассматриваемой модели.

SUMMARY:

This article explores the theoretical foundations, practical capacities, and strategic relevance of an innovative educational cluster model for transforming teacher education. The author situates the model within constructivist, collaborative-learning and transformative-learning frameworks, and substantiates its effectiveness through organisational structures-such as the “school-laboratory,” co-working centre and methodical workshops-implemented at Chirchiq State Pedagogical University. A comparative analysis of cluster practices in Germany, Finland, the Republic of Korea and Singapore versus those in Uzbekistan is provided. Particular focus is given to aligning the model with the “Uzbekistan-2030” strategy goals of education digitalisation, human-capital enhancement, and science-education-practice integration.

Zamonaviy globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida pedagogik ta’lim tizimi yangicha yondashuv va innovatsion yechimlarni talab etmoqda. Bu borada ta’lim, fan va amaliyotni birlashtiruvchi, subyektlar o’rtasida uzviy hamkorlikka asoslangan innovatsion ta’lim klasteri modeli strategik yechim sifatida namoyon bo’lmoqda. Mazkur model ta’lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va fan natijalarini amaliyotga tatbiq etish imkonini yaratadi. Shu bois, pedagogik ta’limni klasterlashtirish nafaqat uslubiy yoki tashkiliy yangilik, balki ta’lim tizimini tubdan yangilashning konseptual yo’nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Innovatsion ta’lim klasterlari faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va raqamli muhit yetakchi rol o’ynaydi. Bu vositalar ta’lim jarayonining tashkil etilishi, resurslardan foydalanish, fan va amaliyot subyektlari o’rtasidagi aloqalarni mustahkamlash hamda individual o’quv trayektoriyalarini samarali boshqarishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy klasterlarda raqamli platformalar, elektron ta’lim tizimlari, masofaviy va gibrid o’qitish modellari keng tatbiq etilmoqda.

AKT va raqamli muhit ta’limni faqat texnologiya orqali boyitish emas, balki o’quvchi faoliyatini to’liq individuallashtirish, multimodal axborotni to’g’ri boshqarish va kognitiv yuklamani optimallashtirishga ham xizmat qiladi. Ta’lim klasterining tarkibiy subyektlari – universitet, amaliyot muassasalari va tadqiqot markazlari – raqamli muhitda birlashib, bilim, tajriba va metodik resurslarni tezkor almashinuv asosida foydalanadilar. YUNESKOning ta’limda raqamlashuv bo’yicha hisobotida ta’kidlanganidek: “Raqamli ta’lim muhiti – bu o’quvchilar va ta’lim subyektlari o’rtasidagi o’zaro ta’sirni kuchaytiruvchi, ta’limni kenglashtiruvchi va pedagogik imkoniyatlarni diversifikatsiyalovchi murakkab ekotizimdir”[1: 76-b.].

Klasterlarda raqamli muhit yaratish nafaqat akademik bilim berish, balki amaliyotchi pedagoglar, ilmiy xodimlar va mahalliy hamkorlar o’rtasidagi

muloqotni, hamkorlikni va tadqiqotlar natijalarining targ'ibotini ham osonlashtiradi. Bu raqamli integratsiya vositasida ta'lim klasterlari yopiq tizim emas, balki ochiq, dinamik va inklyuziv muhitga aylanadi. Shu tariqa, AKT va raqamli muhit innovatsion klasterning infratuzilmaviy tayanchi, interfaol vositasi va strategik drayveri vazifasini bajaradi.

Innovatsion ta'lim klaster modelini amaliyotga joriy etishdan avval uning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash, konseptual yondashuvlarini tahlil qilish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Bu model nafaqat tashkiliy yangilik, balki ta'lim mazmuni, shakli va subyektlar o'rtasidagi munosabatlar jarayonini tubdan o'zgartiruvchi pedagogik tizim sifatida qaralishi lozim. Shu nuqtai nazardan, klaster modelining asosida yotgan ilmiy g'oyalar – konstruktivizm, tizimli tahlil, faoliyatga asoslangan yondashuv va transdissiplinar integratsiya kabi nazariyalar bilan uzviy bog'liq. Ushbu konsepsiyalar ta'lim, fan va amaliyotni bir butun jarayon sifatida shakllantirishda nazariy poydevor vazifasini o'taydi. Bularning barchasi klaster modelining chuqur ilmiy asoslanganligini, uning tasodifiy emas, balki zamonaviy pedagogikaning taraqqiyot bosqichiga mos yechim ekanini ko'rsatadi.

Innovatsion ta'lim klaster modeli nazariy jihatdan zamonaviy pedagogikaning bir qator fundamental ilmiy asoslariga tayanadi. Ularning orasida konstruktivizm nazariyasi, kollaborativ ta'lim nazariyasi va ta'lim transformatsiyasi nazariyalari alohida o'rin tutadi. Ushbu yondashuvlar pedagogik jarayonni shaxsning faol tajribasi, ijtimoiy hamkorlik va ma'no yaratish jarayoni sifatida qarashni nazarda tutadi. Bu esa klaster modelini an'anaviy o'qitishdan farqli o'laroq, faol, integratsiyalashgan va reflektiv ta'lim muhiti sifatida shakllantiradi.

Konstruktivizm nazariyasi o'quvchini bilish jarayonining markaziga qo'yadi va bilim shaxsiy tajriba orqali yaratiladi deb hisoblaydi [3: 79-80-b.]. J. Bruner qarashiga ko'ra, o'quvchi – faol tadqiqotchi, bilim esa tayyor holda berilmaydi, balki muhit va faoliyat orqali shakllanadi [4: 96-b.]. Klaster muhitida bu tamoyil turli fanlararo va amaliy loyihalarda o'z aksini topadi.

Kollaborativ ta'lim nazariyasi esa ta'limni ijtimoiy muloqot, guruh ichidagi o'zaro ta'sir va hamkorlik asosida tashkil etishni talab qiladi. Innovatsion klaster modelida talabalar, ustozlar, amaliyotchi mutaxassislar va ilmiy xodimlar o'rtasidagi hamkorlik jarayoni ana shu nazariyaning amaliy ifodasidir. Ta'lim bir tomonlama emas, balki ko'p subyektli, o'zaro ta'sirli va aks mulohazali jarayonga aylanadi.

Ta'lim transformatsiyasi nazariyasi esa insonning bilish va tafakkurini o'zgartirishni ta'limning asosiy vazifasi sifatida ko'radi [5: 491-b.]. Bu yondashuvda ta'limning maqsadi faqat bilim berish emas, balki shaxsni jamiyat

ehtiyojlariga moslashtirish, mustaqil fikrlash va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini shakllantirishdan iboratdir. Klaster modeli ana shu falsafiy yondashuv asosida innovatsion muhitda shaxsning transformatsiyasiga xizmat qiladi.

1-rasm.

Klaster modelining nazariy asoslari

№	Nazariya nomi	Asosiy g'oyasi	Klasterdagi ifodasi
1	Konstruktivizm	Bilim – shaxsiy tajriba orqali yaratiladi	Talaba – faol subyekt, tadqiqotchi sifatida bilim yaratadi
2	Kollaborativ ta'lim	Ta'lim – ijtimoiy hamkorlik va muloqot orqali amalga oshadi	Klaster subyektlari o'rtasida jamoaviy loyiha va tajriba almashuv amalga oshiriladi
3	Ta'lim transformatsiyasi	Ta'lim – shaxs ongi va fikrlashini o'zgartirish vositasi sifatida ko'riladi	Integratsiya muhitida shaxsning faol transformatsiyasi va ijtimoiy rollarga tayyorgarlik ta'minlanadi

Xalqaro tadqiqotlarda ta'lim klasterlari aynan shu nazariy asoslarga tayanayotgani alohida ta'kidlanadi. Jumladan, M.Fullan ta'limdagi o'zgarishlar haqida shunday yozadi: “Har qanday innovatsion tizim o'zgarishni ichkidan boshlab, ta'lim mazmuni, o'qituvchi roli va tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni qayta shakllantirishi zarur. Ana shundagina ta'lim real transformatsiyaga aylanadi”[6: 278-b.]. Demak, pedagogik klaster modeli nazariy jihatdan zamonaviy ta'lim falsafasi bilan uyg'un holda shakllangan bo'lib, unda faoliyatga asoslangan, integratsiyalashgan va transformatsiyalovchi yondashuvlar hamohanglikda namoyon bo'ladi. Bu esa uni barqaror va ijtimoiy ehtiyojlarga javob bera oladigan innovatsion pedagogik tizimga aylantiradi.

Pedagog kadrlar tayyorlash jarayoni - jamiyatning ma'naviy-axloqiy va intellektual rivoji uchun mas'ul mutaxassislarni yetishtirishga yo'naltirilgan strategik jarayondir. Bugungi kunda ushbu jarayonni isloh qilish, ta'limni amaliyot bilan uyg'unlashtirish va xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash zarurati ortib bormoqda. Ana shunday sharoitda innovatsion ta'lim klaster modeli pedagogik kadrlar tayyorlashda samaradorlikni oshirishning zamonaviy mexanizmi sifatida maydonga chiqmoqda.

Bu model asosida oliy ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot markazlari, amaliyot bazalari (maktab, litsey, kollej va boshqalar), mahalliy hokimiyatlar va ijtimoiy hamkorlar o'rtasida uzviy va funksional hamkorlik shakllantiriladi. Natijada talabalar o'qish davridayoq amaliy muhitga kirib boradi, ilmiy tadqiqot va ta'limiy loyihalarda ishtirok etadi, individual o'quv trayektoriyasi asosida o'zini kasb sohasida sinab ko'radi. Bu esa bitiruvchi mutaxassisning ishbilarmonligi, integrativ bilim va ko'nikmalari, metodik madaniyati va kasbiy

qobiliyatini shakllantiradi. G'.Muhamedovning ta'kidlashicha: "Innovatsion ta'lim klasterining asosiy vazifasi — pedagog kadrlar tayyorlash jarayonini fan, ta'lim va amaliyot uyg'unligida tashkil etish, bunda har bir ishtirokchi subyektning imkoniyatlarini faol ishga solishdir"[7: 73-b.].

Klaster modeli, shuningdek, pedagogika sohasidagi ilmiy izlanishlar, metodik innovatsiyalar va ta'limda transdissiplinar yondashuvlarni samarali sinovdan o'tkazish imkonini ham yaratadi. U nafaqat bilim berish, balki shaxsni shakllantirish, jamiyatga foydali mutaxassisni tayyorlashga qaratilgan ta'lim muhitini ta'minlaydi. Shu bois, pedagogik ta'limni klasterlashtirish nafaqat metodik jihatdan, balki strategik va milliy manfaatlar nuqtai nazaridan ham dolzarb vazifa sifatida qaralishi lozim.

Innovatsion ta'lim klasterlari tajribasi dunyo miqyosida turli modellar asosida shakllanmoqda. Har bir mamlakatda bu tizim ta'limning milliy modeli, iqtisodiy salohiyat, texnologiya bilan bog'liq bazaviy holat va ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda rivojlanmoqda. O'zbekistonda ushbu model so'nggi yillarda ta'lim, fan va ishlab chiqarishni integratsiya qilish maqsadida joriy etilmoqda. Chirchiq davlat pedagogika universitetidagi "Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri" loyihasi bunga yaqqol misoldir. Unda ta'lim muassasasi, amaliyot bazalari (maktablar), mahalliy boshqaruv tuzilmalari va fan markazlari o'rtasida hamkorlik orqali kadrlar tayyorlash, tadqiqot olib borish va metodik innovatsiyalarni joriy etish amalga oshirilmoqda.

Yevropa mamlakatlarida, xususan Germaniya, Finlyandiya va Fransiyada ta'lim klasterlari asosan dual ta'lim tizimi, fanni iqtisodiyot bilan bog'lash va amaliyotdagi innovatsiyani ta'limga olib kirishga qaratilgan. Germaniyadagi "Berufsakademie" modelida talabalar universitet va korxonada ta'limni navbatlab oladilar, ularning nazariy bilimlari amaliyot bilan parallel tarzda shakllanadi. Finlyandiyada esa klasterlar ta'lim avtonomiyasi, o'qituvchi erkinligi va ijtimoiy sheriklik asosida qurilgan.

Koreya va Singapurda ta'lim klasterlari asosan texnologiya va raqamli muhit bazasida shakllangan. Masalan, Singapurdagi "Future Schools" loyihasida ta'lim muassasalari, IT-kompaniyalar, tadqiqot markazlari va davlat tashkilotlari o'rtasida to'liq raqamlashgan ta'lim muhiti yaratilgan. Bunday klasterlar nafaqat kadrlar sifatini oshirishga, balki startaplar va innovatsion tadqiqotlarni ta'limga integratsiya qilishga qaratilgan.

O'zbekistondagi modelning o'ziga xosligi shundaki, u fan, ta'lim va amaliyotning uzviyligiga qaratilgan bo'lib, hozircha tadqiqot va amaliy integratsiya bosqichida rivojlanmoqda. O'xshash jihat sifatida, Yevropa va Koreya tajribasidagi klasterlar kabi, O'zbekistonda ham klaster ishtirokchilari

(universitet, maktab, hokimiyat va h.k.) o'rtasida shartnomaviy va loyihaviy hamkorlik asosida faoliyat tashkil etilmoqda. Farqli jihat esa - ta'lim infratuzilmasi va raqamli muhit darajasida ko'rinadi. Yevropa va Osiyo klasterlarida mustahkam IT-infratuzilma, ilmiy-tadqiqot fondi va kadrlar bilan ta'minlash tizimi yaqqol yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda esa bu jihatlar hozircha shakllanish bosqichida. Shuningdek, o'qituvchi malakasini oshirishning klasterga integratsiyalangan mexanizmlari, aksariyat xorijiy modellarda to'liq amalga oshirilgan, bizda esa bu borada sinov jarayonlari davom etmoqda.

Umuman, O'zbekistondagi ta'lim klasterlari jahon tajribalari bilan o'zaro uyg'unlashtirilayotgan bo'lsa-da, uning rivojlanishini jadallashtirish uchun infratuzilmaviy, raqamli va tadqiqotbop muhitni kengaytirish talab etiladi. Mahalliy modelning muvaffaqiyati - uning milliy xususiyatlarga moslashuvchanligi va xalqaro yutuqlardan to'g'ri foydalanish qobiliyati bilan bog'liq.

Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimi yangi talablar, global raqobat va milliy rivojlanish strategiyalari ta'sirida tubdan isloh etishni taqozo etmoqda. Xususan, pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida bilim, ko'nikma va kompetensiyalar majmuini shakllantirishga xizmat qiladigan innovatsion yondashuvlar talab etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, ta'limni klasterlashtirish, ya'ni fan, ta'lim va amaliyotni birlashtiruvchi, subyektlar o'rtasida funksional hamkorlikni tashkil etuvchi tizim sifatida pedagogik ta'limni rivojlantirishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu model nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki jamiyat ehtiyojlariga mos, integrativ, ijtimoiy mas'ul va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Innovatsion ta'lim klaster modeli ta'lim sifatini oshirish va mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini chuqurlashtirishda muhim o'rin tutadi. Bu model turli sohalaridagi ishtirokchi subyektlarni: oliy ta'lim muassasalari, amaliyot maydonlari, fan markazlari, mahalliy hamkorlar va raqamli infratuzilmani yagona integratsion tizimga birlashtirib, uzluksiz hamkorlik asosida kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Bu tizim o'quv jarayonini nazariy ta'limdan tashqariga olib chiqadi, ya'ni talabalarni voqelik bilan bog'langan amaliyot, tadqiqot va ijtimoiy faoliyat muhitida shakllantiradi.

Klaster modeli orqali ta'limning moddiy-texnik bazasi yaxshilanadi, o'quv rejalari amaliyotdagi ehtiyojlar bilan muvofiqlashtiriladi, pedagog va mutaxassislar o'rtasida doimiy hamkorlik maydoni yaratiladi. Bu, o'z navbatida, o'quv jarayonini "yagona yopiq akademik tizim" emas, balki "ochiq, muloqotga asoslangan, faollikka yo'naltirilgan ta'lim muhiti"ga aylantiradi. Kompetensiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan esa, klaster mutaxassislarda

tanqidiy fikrlash, masalani hal qilish, jamoaviy hamkorlik va raqamli savodxonlik kabi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratadi. Xorijiy olimlar ta'kidlashicha: "Zamonaviy ta'lim modellarida bilimning o'zi yetarli emas; talabalarning muloqot qilish qobiliyati, tezkor fikrlash, kreativlik va jamoaviy ishlash tajribasi shunga mos tizimlardagina shakllanadi, klasterlar esa bunga eng samarali muhitni yaratadi"[8: 88-b.].

Klaster modeli bilim berish bilan cheklanib qolmay, o'quvchi shaxsini faol ijtimoiy subyekt sifatida shakllantirish, jamiyatdagi murakkab rollarga tayyorlash vazifasini amalga oshiradi. Ta'lim sifati va kadrlar salohiyatini oshirishda innovatsion klaster – bu yangi davrning zarur pedagogik yondashuvidir.

Chirchiq davlat pedagogika universitetida amalga oshirilayotgan "Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri" loyihasi mamlakatimizdagi ta'lim klasterlari ichida eng ilg'or va maqsadli modellardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mazkur klaster modeli pedagogik ta'limni fan, amaliyot va ijtimoiy ehtiyojlar bilan uyg'unlashtirishni maqsad qilgan bo'lib, u nafaqat universitetning ilmiy-tadqiqot strategiyasini, balki mintaqaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab bermoqda. Klasterda ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari, mahalliy ijtimoiy sheriklar va ilmiy markazlar o'rtasida ko'p tarmoqli aloqalar yaratilgan bo'lib, bu tizimda talabalar o'qish jarayonidayoq kasbiy muhitda faoliyat olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Klaster doirasida tashkil etilgan "Maktab-laboratoriya"lar innovatsion tajriba maydonchalari sifatida xizmat qilmoqda. Bugungi kunda universitetning 22 ta hamkor umumta'lim maktabi shunday maydoncha sifatida belgilangan bo'lib, bu maktablarda universitet professor-o'qituvchilari va talabalari tomonidan amaliy tadqiqotlar, innovatsion metodikalar, darslarni kuzatish va tafsirlash kabi faoliyatlar olib borilmoqda. Bu jarayonda talabalarning mustaqil faoliyati, pedagogik kompetensiyasi va jamoa bilan ishlash ko'nikmalari shakllanadi. "Maktab-laboratoriyalar pedagogik ta'lim innovatsion klasteri borasidagi ilmiy va amaliy loyihalarni amalga oshirishda o'ziga xos pedagogik inkubator vazifasini bajaradi" [7: 182-b.]. Bunday yondashuv ta'limni faqat nazariy bilim berish emas, balki tadqiqot, tashabbus va amaliy muammolarni hal qilish salohiyatini shakllantirishga qaratilganini ko'rsatadi.

Mazkur klaster loyihasida yo'lga qo'yilgan yo'nalishlar orasida yosh o'qituvchilar maktabi, pedagogik kovorking markazi, metodik seminarlar platformasi hamda tadqiqot loyihalari assotsiatsiyasi kabi tashkiliy-metodik tuzilmalar klasterni to'liq funksional tizim sifatida shakllantirmoqda. Bu model

hozirgi ta'lim tizimida yuqori malakali, ijtimoiy mas'ul, yangilikka ochiq va tadqiqotga yo'naltirilgan mutaxassislar tayyorlash imkoniyatini bermoqda.

Shunday qilib, Chirchiq davlat pedagogika universitetidagi pedagogik ta'lim innovatsion klasteri – fan, ta'lim va amaliyot uyg'unligida tashkil etilgan, mahalliy va milliy miqyosda ta'limni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muvaffaqiyatli model sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu tajriba nafaqat ilmiy asoslangan, balki pedagogik amaliyotga yaqinlashgan va milliy ehtiyojlarga javob beradigan model ekanini amalda isbotlamoqda.

Innovatsion ta'lim klaster modelining joriy etilishi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari va milliy strategiyalar bilan chuqur uyg'unlikda yuz berayotgan jarayondir. Ayniqsa, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida ta'lim sohasiga ajratilgan ustuvor vazifalar: zamonaviy ta'lim infratuzilmasini yaratish, pedagoglarning salohiyatini oshirish, fan-ta'lim-amaliyot integratsiyasini ta'minlash kabi maqsadlar klaster modelining mazmun-mohiyati bilan to'la mos keladi.

Strategiyada ta'kidlangan "barcha darajadagi ta'lim sifatini oshirish va uni mehnat bozori talablariga muvofiqlashtirish" vazifasi bevosita klaster modelidagi hamkorlik tamoyili orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida ta'limning raqamlashuvi, ta'lim resurslarining oshirilishi, akademik avtonomiyani kengaytirish va innovatsion modellarni joriy etish kabi vazifalar ham innovatsion klaster modelining funksional tuzilmalari orqali ta'minlanadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha: "Klasterlar jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan ta'lim modellarini yaratishda strategik drayver vazifasini bajaradi. Ularning barqarorligi milliy siyosat bilan uyg'unligiga bog'liq"[2: 103-b.].

Xulosa qilib aytganda, innovatsion klaster modeli — bu faqatgina pedagogik yangilik emas, balki davlat siyosatining strategik vositasi sifatida ham qaralishi lozim. U "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan milliy qadriyatlarga sodiq, zamonaviy bilimli va xalqaro maydonda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash maqsadlariga to'la mos keladi. Shu bois, bu modelning milliy ta'lim siyosatlariga integratsiya qilinayotgani – kelgusi rivojlanishning kafolati sifatida qabul qilinishi mumkin.

Pedagogik ta'lim tizimida innovatsion klaster modelini joriy etish bu ta'lim, fan va amaliyotni uzviy bog'lash, mutaxassislar tayyorlashning sifat va mazmuniga strategik ta'sir ko'rsatishga qaratilgan zamonaviy yondashuvdir. Klaster tushunchasining lingvistik va fanlararo tahlili, uning sanoat va ta'lim tizimidagi tarixi hamda pedagogik muhitda shakllanish ehtiyoji mazkur modelning zarurligini asoslab beradi. Model asosida shakllangan subyektlar

tizimi (oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar, amaliyot bazalari, mahalliy hamkorlar) o'rtasidagi funksional va ijtimoiy bog'lanish "uzviylik va uzluksizlik" tamoyili asosida tashkil etiladi. Bunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli muhit ta'lim jarayonining ichki harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'ladi. Modelning nazariy-metodologik poydevori konstruktivizm, kollaborativ ta'lim va ta'lim transformatsiyasi nazariyalari bilan asoslanadi. Xususan, Chirchiq davlat pedagogika universiteti tajribasi va "O'zbekiston – 2030" strategiyasidagi ustuvor yo'nalishlar bilan uyg'unlik innovatsion klaster modelining real ilmiy va amaliy qiymatga ega ekanini ko'rsatadi. Demak, pedagogik ta'limni klasterlashtirish mutaxassis sifatini ta'minlovchi, ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiquvchi barqaror mexanizmdir.

Innovatsion ta'lim klasteri modeli pedagogik ta'limni modernizatsiyalash, fan-ta'lim-amaliyot uyg'unligini ta'minlash va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim strategik asos hisoblanadi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti misolidagi amaliy tajriba bu modelning institutsional, metodik va infratuzilmaviy afzalliklarini yaqqol namoyon etadi. Klaster subyektlari — OTM, maktab, ilmiy markazlar, ota-onalar va mahalliy hamkorlar o'rtasidagi funksional aloqalar tizimli va maqsadli hamkorlik muhitini yaratadi. Xalqaro tajribalar tahlili esa klaster modelini milliy ehtiyojlar asosida moslashtirish va kengroq joriy etish zaruratini ko'rsatadi. Modelning "O'zbekiston – 2030" strategiyasi bilan uyg'unligi uning istiqbolli ekanini va ta'limda barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi ahamiyatini yanada mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. UNESCO. Education for Sustainable Development: A Roadmap. - Paris: UNESCO Publishing, 2021. - 76 p.
2. OECD. Education Policy Outlook 2022: Transforming Pathways for Lifelong Learning. - Paris: OECD Publishing, 2022. - P.103.
3. Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children (M. Cook, Trans.) [Book, 419 pp.]. International Universities Press.
4. Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction [Book, 192 pp.]. Harvard University Press.
5. Taylor, E. W., & Cranton, P. (Eds.). (2012). The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice [Book, 598 pp.]. Jossey-Bass.
6. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. - New York: Teachers College Press, 2007. -336 p.
7. Мухамедов Ф., Ходжамкулов У., Тоштемирова С. Педагогик таълим инновацион кластери: назарий-методологик асослар. - Тошкент: Университет нашриёти, 2020. - 202 б.
8. Schleicher A. OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World. - Paris: OECD Publishing, 2019. - P. 88.